

VOLUME-2

ISSUE № 3 2024

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

ISSN: 2181-4279

RESEARCH
ACADEMY

3/2024

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
3/2024

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadir Khanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiraliyeva
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Rajapov Muxammatjon AxmatjonovichO'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
Xalqaro kurash turlari nazariyasi va uslubiyati
kafedrasida katta o'qituvchisi**O'SMIR YOSHDAGI SAMBOCHLARNI TEXNIK – TAKTIK HARAKATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA
CHAQQONLIK SIFATINI O'RNI**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13984658>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy tadqiqot ishi doirasida o'tkazilgan pedagogik kuzatuv, so'rovnoma, joriy tadqiqotlar, pedagogik tajriba natijalari va ularning qiyosiy tahliliga asosan chuqurlashtirilgan bosqichdagi o'smir yoshdagi sambochlarni texnik-taktik harakatlarini rivojlantirish va takomillashtirish uchun ishlab chiqilgan dastur asosida o'smir yoshdagi sambochlarni musobaqalarga tayyorlab borildi.

Kalit so'zlar: texnik – taktik harakatlar, chaqqonlik sifati, mashg'ulot, musobaqa faoliyati, muvaffaqiyatli urinish.

Kirish

Dunyo miqyosida sambo kurashi keng taraqqiy etishi bilan bir qatorda, sambo kurashi bilan o'smir yoshda shug'ullanishi ushbu sport turni fizimli modernizatsiya qilish yuzasidan keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Lekin shu bilan birga, aynan sambo kurashi bilan shug'ullanuvchi uchun musobaqalarda yuqori natijalarga erishish uchun texnik-taktik tayyorgarlik, musobaqa oldi mashg'uloti yuklamalarining optimal nisbatini aniqlash, o'quv mashg'uloti jarayonlarida samarali vosita va uslublarni qo'llash masalasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sambo kurashda musobaqalarga tayyorlashda yakkakurash sport turlarida foydalaniladigan barcha mashqlar asosida o'quv-mashg'ulot jarayonini tashkil qilish hamda jismoniy rivojlanish, texnik-taktik harakatlar samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarning yetarlicha o'rganilmaganligi soha mutaxassislari oldiga qator vazifalarni qo'yimoqda.

Jahonda sambo kurash bo'yicha peshqadamlik qilayotgan davlatlarda soha mutaxassislari va yetakchi tadqiqotchilar tomonidan sambo kurashda umumiy va maxsus harakatlar mutanosibligini ta'minlash, turli xil murakkab usullarni bajarishda texnik harakatlarni o'rgatish uslubiyatlari bo'yicha ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Tadqiqotning maqsadi. O'smir yoshdagi

sambochlarni texnik-taktik harakatlarni takomillashtirishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari:

o'smir yoshdagi sambochlarni mezosikl tarkibidagi hajmli va shiddatli mikrosikllarda texnik-taktik harakatlarga o'rgatishda nisbatan vaziyatlarni modellashtirish;

o'smir yoshdagi sambochlarni tayyorgarlik davrida aldamchi harakatlarga o'rgatish orqali bellashuvlardagi taktik harakat elementlarini takomillashtirish;

o'smir yoshdagi sambochlarni musobaqa bellashularida qiyin vaziyatlardan chiqishga o'rgatishda, noqulay tarafdin usullarga kirishi asosida yakunlanadigan qarshi hujum usullari ketma-ketligini kombinatsiyalash;

Pedagogik tadqiqot davomida o'smir yoshdagi sambochilarning sport faoliyati jarayonida texnik – taktik harakatlarini takomillashtirishda chaqqonlik sifatining o'rnini o'rganish hamda shu asosda tayyorgarlik jarayoni uchun tavsiyalar ishlab chiqish maqsadida sportchilarning trenirovka va musobaqa faoliyati jarayonida texnik – taktik harakatlarini takomillashtirishda chaqqonlik sifatining ahamiyatini xarakterlaydigan sifatlar o'rganildi. Tadqiqotning maqsadi va vazifalaridan kelib chiqqan holda tadqiqot boshida nazorat va tajriba guruhlari tashkil etildi. 15-16 yoshdagi kurashchilarning 20 nafaridan tajriba guruhi, 20 nafaridan nazorat guruhi tashkil etildi. Tajriba guruhiga kiritilgan 17-18 yoshdagi

sambochlarning mashg'ulotlari tarkibiga texniktaktik sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladigan mashqlar kiritildi. Bir yil davomida ular bu mashqlar bilan muntazam shug'ullanib keldilar. Tajribaning boshida har ikki guruh yosh kurashchilarining texnik – taktik qobiliyatini rivojlanganlik xarakteristikalarini o'rganildi. Tajribaning oxirida tajriba va nazorat guruhi 17-18 yoshdagi sambochlarning texnik – taktik qobiliyatini rivojlanganlik darajasidagi o'zgarishni mos guruhlardagi 17-18 yoshdagi sambochlarning texnik-taktik mashqlarni qo'llash na-

tijalariga ta'siri o'rganildi. Quyidagi 1 – jadvalda tajriba va nazorat guruhiga kiritilgan yosh sambochlarning tadqiqot boshlanishi arafasida texnik – taktik qobiliyatini xarakterlash uchun tanlangan test mashqlari bo'yicha ko'rsatgan natijalari keltirilgan.

Jadvalda keltirilgan natijalar har ikki guruhdagi o'smir yoshdagi sambochlarning ham tajriba arafasidagi texnik – taktik qobiliyatini xarakterlaydigan test mashqlari bo'yicha sifat ko'rsatkichlari bir – biridan deyarli farq qilmasligini ko'rsatib turibdi.

1 – jadval

Tadqiqot yakunida texnik – taktik qobiliyatlarni xarakterlaydigan test mashqlari bo'yicha olingan natijalar

Test mashqlari		Guruhlar	Ko'rsatkichlar		
			X	s	V, %
1.	4 metrli arqonga oyoqlar yordamisiz ko'tarilish (s);	Nazorat	9,47	0,37	3,93
		Tajriba	9,49	0,41	4,32
2.	Osmonga qarab yotgan holda (20 soniya ichida) gavdani bukishlari soni	Nazorat	9,7	0,71	7,31
		Tajriba	9,8	0,72	7,35
3.	3x10 metr masofaga mokisimon yugurish (s);	Nazorat	7,34	0,38	5,18
		Tajriba	7,35	0,40	5,44
4.	Ko'prikni ustida 10 marta buralish vaqti (s);	Nazorat	29,8	2,8	9,39
		Tajriba	29,7	2,7	9,11
5.	Ko'prikni ustida 5 marta chapga 5 marta o'ngga yugurish (s);	Nazorat	17,95	1,13	6,46
		Tajriba	17,96	1,15	6,41
6.	Manekenni aylantirish bilan 10 marta tashlash (s).	Nazorat	30,76	2,35	7,64
		Tajriba	30,74	2,37	7,71

Jadvalda tajriba va nazorat guruhiga kiritilgan yosh kurashchilarning tadqiqot oxirida tanlangan test mashqlari bo'yicha ko'rsatgan natijalari keltirilgan.

Jadvaldagi mos natijalarni solishtirib, 17-18 yoshdagi kurashchilarning texnik – taktik qobiliyati xarakterlaydigan mashqlar bo'yicha ijobiy tomonga o'zgarish (tajriba boshidagi ko'rsatkichga nisbatan % hisobida) quyidagi diagramma bilan ifodalanadi:

Jadvaldagi natijalar quyidagilardan dalolat beradi:

1) tajriba guruhidagi kurashchilarning o'tkazilgan test mashqlari bo'yicha tadqiqot boshida o'lchangan natijalariga nisbatan tadqiqot yakunida ko'rsatgan natijalaridagi ijobiy o'zgarishlar nazorat guruhidagi

sportchilar natijalaridagi ijobiy o'zgarishlardan ancha ustunligi ko'rinib turibdi.

2) Nazorat guruhi sportchilarining tadqiqot boshidagiga nisbatan oxiridagi ko'rsatkichning eng katta o'zgarishi sportchilar o'ta qiziqish bilan bajariladigan manekenni aylantirish bilan 10 marta tashlash vaqti ekanligi aniqlandi. Lekin bu ko'rsatkich bo'yicha o'zgarish ham nazorat guruhiga nisbatan tajriba guruhida ancha farq qilib, deyarli 4,5 marta ko'p o'sgan.

3) tajriba guruhidagi kurashchilarning tadqiqot davomida test mashqlari natijalari bo'yicha eng katta ijobiy o'zgarish manekenni aylantirish bilan 10 marta tashlash vaqtida (dastlabki natijaga nisbatan 27,46 % ga o'sgan) va ko'prikni ustida 10 marta buralish vaqtida (23,23%) kuzatildi. eng kam

ijobiy o'zgarish esa 3x10 metr masofaga mokisimon yugurish vaqtida (9,11 %) ekanligi aniqlandi. Ushbu o'zgarishlar (dastlabki natijaga nisbatan % miqdorida) diagrammada ifodalangan.

Tajriba va nazorat guruhidagi yosh sportchilarining o'zaro sparring bellashuvlarida tanlangan uchta usulni qo'llash bo'yicha natijalar tahlili shuni ko'rsatadiki, tadqiqot boshida va oxiridagi urinishlar bir biridan katta farq qilmagan holda nazorat guruhi sportchilariga nisbatan tajriba guruhi sportchilarining bitta bellashuvdagi o'rtacha muvaffaqiyatli urinishlari soni tadqiqot boshidagi ko'rsatkichlariga nisbatan (mos ravishda 0,31 ga nisbatan 1,35) ancha sezilarli oshgan.

Xulosalar

1. 17-18 yoshdagi kurashchilarda texnik – taktik harakatlarini takomillashtirishga doir adabiyotlarning tahlili shuni ko'rsatadi–ki, deyarli barcha tadqiqotchilar kurashchilarning, jumladan yosh kurashchilarning texnik – taktik harakatlarini takomillashtirishda texnik-taktik sifatini muhimligini va katta ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydilar.

2. Nazorat guruhi sportchilarining tadqiqot boshidagiga nisbatan oxiridagi ko'rsatkichning eng katta o'zgarishi sportchilar o'ta qiziqish bilan bajariladigan manekenni aylantirish bilan 10 marta tashlash vaqti ekanligi aniqlandi. Lekin bu ko'rsatkich bo'yicha o'zgarish ham nazorat guruhiga nisbatan tajriba guruhida ancha farq qilib, deyarli 4,5 marta ko'p o'sgan.

3. Tajriba guruhidagi kurashchilarning tadqiqot davomida test mashqlari natijalari bo'yicha eng katta ijobiy o'zgarish manekenni aylantirish bilan 10 marta tashlash vaqtida (dastlabki natijaga nisbatan 27,46 % ga o'sgan) va ko'priki ustida 10 marta buralish vaqtida (23,23%) kuzatildi. Eng kam ijobiy o'zgarish esa 3x10 metr masofaga mokisimon yugurish vaqtida (9,11 %) ekanligi aniqlandi. Ushbu o'zgarishlar (dastlabki natijaga nisbatan % miqdorida) diagrammada ifodalangan. Tajriba va nazorat guruhidagi yosh sportchilarining o'zaro sparring bellashuvlarida tanlangan uchta usulni qo'llash bo'yicha natijalar tahlili shuni ko'r-

satadiki, tadqiqot boshida va oxiridagi urinishlar bir biridan katta farq qilmagan holda nazorat guruhi sportchilariga nisbatan tajriba guruhi sportchilarining bitta bellashuvdagi o'rtacha muvaffaqiyatli urinishlari soni tadqiqot boshidagi ko'rsatkichlariga nisbatan (mos ravishda, 0,31 ga nisbatan 1,35) ancha sezilarli oshgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ашкинази С.М., Климов К.В. Технико-тактическая подготовка спортсменов в комплексных единоборствах. Монография. Санкт-Петербург, 2007 - 104 с

2. Горшков Ю. В., Карпов А. А., Баев В. Е. Технико-тактическая подготовка борца самбиста //Совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов. – 2016. – С. 69-72.

3. Захаров А. В. Индивидуальная технико-тактическая подготовка борцов-юниоров 17-18 лет на этапе углубленной специализации //Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта. – 2012. – №. 3 (85). – С. 90-94.

4. Кузнецов А.С. Организация многолетней технико-тактической подготовки в греко-римской борьбе. - Набережные Челны: КамПИ, 2002. -325 с.

5. Неробеев Н. Ю. Физическая и технико-тактическая подготовка спортсменов в вольной борьбе с учетом влияний полового диморфизма : дис. – Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. ПФ Лесгафта, 2014.

6. Сираковская Я. В. Технико-тактическая подготовка спортсменов-ориентировщиков на начальном этапе обучения //Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта. – 2011. – Т. 76. – №. 6. – С. 150-152.